

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

3. Atoqli olim, professor Xudoyberdi Doniyorov tavalludining 70 yilligiga bag 'ishlangan ilmiy-amaliy xotira anjuman materiallari. – Guliston,1997
4. Doniyorov X. Alisher Navoiy va o 'zbek adabiy tili. – Toshkent, 1972
5. Rizakulovich, E. I., Fazilat, E., & Tursunkulovich, M. A. (2025). ARAB TILIDAN O 'ZBEK TILIGA O 'ZLASHGAN TERMINLAR XUSUSIDA. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 171-175.
6. Sharipov, F. G., & Galiyev, T. F. (2021). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 89-94.
7. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.
8. Galiyevich, S. F. (2025). SO 'Z TURKUMLARI VA GRAMMATIK KATEGORIYALARNING AMALIY BOSQICHDAGI O 'RNI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 5-14.
9. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.
10. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.

BILINGVIZMNING IJTIMOIIY TABIATI VA TARIXIY ILDIZLARI

*Narzulayeva Go 'zalxon Mashrabjon qizi,
tayanch doktorant,
gozalnarzulaeva@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada bilingvizmning ijtimoiy tabiati va tarixiy ildizlari tahlil qilinadi. Bilingvizmning nazariy asoslari XIX-XX asrlarda shakllangan bo'lsa-da, uning ijtimoiy hodisa sifatida insoniyat tarixida qadimdan mavjud bo'lib kelgani asoslab beriladi. Tadqiqotda bilingvizm shakllanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy va tarixiy omillar hamda uning turli davrlardagi namoyon bo'lishi yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy jamiyatda bilingvizmning o'rni va kundalik nutqdagi ko'rinishlari qisqacha tahlil qilinadi. Natijada, bilingvizm jamiyat ehtiyojlari bilan bog'liq murakkab ijtimoiy hodisa ekanligi xulosalanadi.

Kalit so'zlar: bilingvizm, ijtimoiy hodisa, sotsiolingvistika, tarixiy jarayon, til kontaktlari, ko'p tillilik, kod-almashish.

Abstract. This article analyzes the social nature and historical roots of bilingualism. Although the theoretical foundations of bilingualism were formed in the

20th century, it is argued that it has existed as a social phenomenon since ancient times in human history. The study highlights the social and historical factors influencing its development and its manifestation in different historical periods. It also briefly examines the role of bilingualism in modern society and its occurrence in everyday speech. As a result, bilingualism is concluded to be a complex social phenomenon closely connected to societal needs.

Keywords: bilingualism, social phenomenon, sociolinguistics, historical process, language contact, multilingualism, code-switching.

Bilingvizm lingvistik va sotsiolingvistik adabiyotlarda shaxs yoki jamiyat tomonidan ikki yoki undan ortiq tilning muqobil ravishda qo‘llanishi sifatida izohlanadi. Ushbu hodisa tilshunoslikda XX asr boshlaridan boshlab alohida ilmiy tadqiqot obyekti sifatida shakllangan bo‘lib, uning nazariy talqini turli yondashuvlar asosida rivojlangan. U.Veynrex “bilingvizm” tushunchasini lingvistik termin sifatida ilmiy muomalaga kiritgan bo‘lsa, ungacha bo‘lgan davrda V.A.Vogorodskiy, I.A.Boduen de Kurtene, V.M.Jirmunskiy, E.D.Polivanov, L.V.Shcherba bu boradagi ilmiy qarashlarini ilgari surishgan edi. [Shamsiyeva M., 2022. 11] Ilmiy adabiyotlarda bilingvizmga nisbatan psixolingvistik va sotsiolingvistik yondashuvlar ajratiladi. Psixolingvistik yondashuvda bilingvizm shaxs ongida ikki til tizimining mavjudligi va ularning nutq jarayonida almashinib ishlatilishi sifatida qaraladi. Sotsiolingvistik yondashuv esa bilingvizmni ijtimoiy muhit, jamiyat tuzilishi va til kontaktlari bilan bog‘liq hodisa sifatida talqin qiladi. Shu bilan birga, u faqat til hodisasi emas, balki insonning ijtimoiy muhit bilan o‘zaro aloqasi natijasida shakllanadigan ko‘p qirrali fenomen hisoblanadi.

Til – bu faqat aloqa vositasi emas, balki madaniyat, siyosat va iqtisodiy munosabatlarning ham muhim elementidir. Shu sababli turli xalqlar o‘rtasidagi aloqalar til o‘zgarishlari va ko‘p tillilikni yuzaga keltirgan. Qadimgi sivilizatsiyalar, xususan, Mesopotamiya hududida yashagan xalqlar o‘rtasida bilingvizm keng tarqalgan edi. Bu yerda shumer va akkad tillari birgalikda qo‘llanilgan bo‘lib, ma‘muriy va diniy matnlar ko‘pincha ikki tilda yozilgan. Bu holat til kontaktining dastlabki ko‘rinishlaridan biri sifatida baholanadi. Shuningdek, Qadimgi Misrda ham mahalliy til bilan bir qatorda diplomatik yozishmalarda boshqa tillardan foydalanilgan. Antik davrga kelib, bilingvizm yanada rivojlanadi. Rim imperiyasi hududida ikki asosiy til – lotin va yunon tillari parallel ravishda qo‘llanilgan. Lotin tili davlat boshqaruvi, qonunchilik va harbiy sohada asosiy til bo‘lgan bo‘lsa, yunon tili ilm-fan, falsafa va madaniyat tili sifatida ustunlik qilgan.

Bilingvizm O‘zbekiston hududida ham qadim zamonlardan buyon mavjud bo‘lgan murakkab sotsiolingvistik hodisa bo‘lib, u mamlakatning geografik joylashuvi, tarixiy taraqqiyoti, etnik tarkibi va siyosiy jarayonlari bilan bevosita bog‘liqdir. Markaziy Osiyoning o‘rtasida joylashgan bu hudud turli xalqlar, tillar va madaniyatlar kesishgan makon bo‘lib kelgan. Shu sababli bilingvizm bu yerda tabiiy va uzluksiz rivojlangan. Jumladan, Buyuk Ipak yo‘li orqali Sharq va G‘arbni bog‘lovchi savdo yo‘llari o‘tganligi

bois bu hududda turli tillar o‘zaro aloqada bo‘lgan. Bu davrda so‘g‘d, baqtriya, xorazmiy kabi mahalliy tillar; fors-tojik tili, turkiy tillar parallel ravishda mavjud bo‘lgan. Savdogarlar, diplomatlar va olimlar ko‘pincha bir nechta tilni bilgan. Masalan, so‘g‘diylar xalqaro savdo tili sifatida o‘z tilini keng yoygan, biroq ular boshqa tillarni ham yaxshi o‘zlashtirganlar. Natijada til aralashuvi, olinma so‘zlar va madaniy integratsiya kuchaygan. Demak, qadimgi davrdagi bilingvizm tabiiy ehtiyoj – savdo, siyosiy boshqaruv va madaniy almashinuv natijasida yuzaga kelgan hodisa sifatida qaraladi.

O‘rta asrlar davrida bilingvizm ijtimoiy stratifikatsiya va diniy institutlar bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlangan. Bu davrda tilning funksional taqsimoti aniq ko‘zga tashlanadi, ya’ni bir til rasmiy yoki muqaddas maqomga ega bo‘lsa, boshqa til xalq orasida kundalik muloqot vositasi sifatida xizmat qilgan.

Yevropada lotin tili ilm-fan, falsafa va diniy marosimlarning asosiy tili bo‘lib qolgan. Universitetlar, ilmiy traktatlar va cherkov yozishmalarining deyarli barchasi lotin tilida olib borilgan. Biroq oddiy xalq o‘z milliy tillarida (fransuz, italyan, nemis va boshqalar) so‘zlashgan. Bu holat diglossiya – tilning yuqori (H) va past (L) variantlarga bo‘linishini yuzaga keltirgan.

O‘rta asrlarda O‘zbekiston hududi islom sivilizatsiyasining muhim markaziga aylandi. Bu davrda kuchli madaniy bilingvizm shakllandi. Aynan arab tili – ilm-fan, din va rasmiy yozishmalar tili, fors tili – adabiyot va saroy tili, turkiy tillar – xalq og‘zaki nutqi va kundalik aloqa vositasiga aylandi. Buyuk allomalar, masalan, Abu Ali ibn Sino va Abu Rayhon Beruniy o‘z asarlarini asosan arab tilida yozganlar, lekin ular bir nechta tilni mukammal bilganlar. Bu esa ilmiy bilingvizmning yuqori darajada rivojlanganini ko‘rsatadi. Bu davrda yashab ijod etgan qomusiy olim M.Qoshg‘ariy “Devon ul-lug‘at” asarida ham turkiy va arab tillari kontakti tufayli vujudga kelgan “h” fonemasi xususida ma’lumot keltiradi. [Berdialiyev A., 2015. 136] Keyinchalik Alisher Navoiy turkiy tilning nufuzini oshirib, uni adabiy til darajasiga ko‘tardi. U fors tilini ham mukammal bilgan holda ikki tillilikning ijodiy imkoniyatlarini namoyon etdi. Bu vaqtda bilingv shaxslar “zullisonnayn” ijodkorlar hisoblangan. Bu termin (ar. zul-lisanayn – ikki tilli) ikki tilli mukammal biladigan va adabiy-ijodiy darajada foydalana oladigan shaxsga nisbatan ishlatilgan. Jumladan, bunday ijodkorlar ta’sirida adabiyotda XV asrlarda “shiru shakar” (“san’ati mulamma”) ya’ni ma’lum bir tartib bilan ikki tilda she’r yozish usuli yaratilgan. Bunda she’rning bir misrasi arabcha/forscha, ikkinchi misrasi o‘zbekcha shaklda yozilgan. Mazkur yo‘l orqali ijodkorlar badiiy matndagi ifodaviylikni kuchaytirgan. Bilingvizm ijtimoiy hodisa bo‘lsa, “shiru shakar” uning badiiy va stilistik ko‘rinishidir.

Mazkur davrda bilingvizm faqat aloqa vositasi emas, balki ijtimoiy mavqe belgisi ham bo‘lgan. Masalan, lotin yoki arab tilini bilish yuqori tabaqaga mansublikni ko‘rsatgan. Shu tariqa bilingvizm ijtimoiy tabaqalanishning ham muhim omiliga aylangan.

Buyuk geografik kashfiyotlar va mustamlakachilik siyosati bilingvizm tarixida yangi bosqichni boshlab berdi. Yevropa davlatlarining boshqa qit'alarga kirib borishi natijasida til ekspansiyasi yuzaga keldi. Ispaniya, Fransiya va Angliya kabi davlatlar o'z mustamlakalarida o'z tillarini rasmiy til sifatida joriy qildilar. Mahalliy aholi esa ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lish uchun bu tillarni o'rganishga majbur bo'ldi. Natijada tabiiy bilingvizm emas, balki majburiy bilingvizm shakllandi. Masalan, Hindistonda ingliz tili ma'muriy boshqaruv va ta'lim tili sifatida joriy etildi. Afrikada esa fransuz va ingliz tillari keng tarqaldi. Bu jarayon ko'pincha mahalliy tillarning chekinishiga yoki yo'qolishiga olib keldi.

Shu bilan birga, bu davrda kreol tillar ham yuzaga keldi – bu turli tillarning aralashuvi natijasida paydo bo'lgan yangi til shakllaridir. Bu esa bilingvizmning yanada murakkab va ko'p qatlamli hodisaga aylanganini ko'rsatadi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O'zbekiston hududi Rossiya imperiyasi tomonidan Markaziy Osiyoni bosib olinishi natijasida yangi siyosiy va til muhiti shakllandi. Bu davrda rus tili davlat boshqaruvi va ta'lim tili sifatida joriy etildi, mahalliy aholi o'zbek tilidan tashqari rus tilini ham o'rganishga majbur bo'ldi. Sovet davrida esa rus tili yanada kuchli mavqega ega bo'ldi: oliy ta'lim, ilm-fan va texnika sohalarida asosiy til bo'lib qoldi, ko'plab o'zbek ziyolilari ikki tilli (o'zbek-rus) bo'lib yetishdi. Bu davrda bilingvizm ko'proq ijtimoiy zarurat sifatida shakllandi va keng ommalashdi.

1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, o'zbek tili davlat tili sifatida mustahkamlandi. Biroq bilingvizm o'z ahamiyatini yo'qotmadi, aksincha yangi shakllarda rivojlandi. Bugungi kunda o'zbek-rus bilingvizmi hanuz keng tarqalgan, o'zbek-ingliz bilingvizmi tez sur'atlarda rivojlanmoqda, ayrim hududlarda o'zbek-tojik bilingvizmi ham mavjud. Ta'lim tizimida rus tilidagi maktablar, ingliz tiliga ixtisoslashgan ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda.

O'zbekiston hududida bilingvizm qadimdan mavjud bo'lgan tabiiy hodisa, o'rta asrlarda ilmiy va madaniy taraqqiyot bilan bog'liq rivojlangan, sovet davrida ijtimoiy zaruratga aylangan, hozirgi davrda esa global va ta'lim omillari asosida kengayib bormoqda. Shu bois bilingvizm tarixiy, ijtimoiy va madaniy omillar uyg'unligida shakllangan murakkab va ko'p qatlamli jarayon sifatida baholanadi.

XXI asrda bilingvizm global jarayonlar bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanmoqda. UNESCO tashkiloti tomonidan berilgan statistikaga ko'ra bugungi kunda dunyo aholisining teng yarmi bilingv shaxslardir[6]. Globalizatsiya, migratsiya, internet va xalqaro ta'lim tizimlari ko'p tillilikni yanada kuchaytirmoqda. Bugungi kunda ko'plab davlatlarda ikki yoki undan ortiq til rasmiy maqomga ega. Masalan, Kanada, Shveysariya kabi davlatlar ko'p tillilik siyosatini olib bormoqda. Ta'lim tizimida esa bilingval ta'lim – ya'ni ikki tilda o'qitish keng joriy etilgan. Bundan tashqari, ingliz tilining global "lingua franca" sifatida shakllanishi ham zamonaviy bilingvizmning muhim xususiyatidir. Ko'pchilik o'z ona tilidan tashqari ingliz tilini ham biladi. Zamonaviy tadqiqotlar bilingvizmning inson miyasiga ijobiy ta'sirini ham

ko'rsatmoqda: u kognitiv moslashuvchanlikni oshiradi, xotirani mustahkamlaydi va til o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi.

Bilingvizm tarixiy jihatdan tabiiy ehtiyojlardan kelib chiqqan, ijtimoiy va siyosiy omillar ta'sirida rivojlangan, zamonaviy davrda esa global hodisaga aylangan murakkab jarayondir. U nafaqat tilshunoslik, balki sotsiologiya, psixologiya va madaniyatshunoslik uchun ham muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Foydalangan dabiyotlar

1. Бердиалиев А. Ўзбек синхрон социолингвистикаси. Университет ва педагогика олий ўқув юртлари филология факултетларининг ўзбек тили ва адабиёти бакалаври ва магистратура йўналиши учун дарслик-қўлланма. – Хўжанд.: Маърифат, 2015. – 190 б.

2. Dadaboyev H., Usmonova Sh. Xorijiy sotsiolingvistika (o'quv qo'llanma). – Toshkent: "Universitet", 2014. – 135 b.

3. Usmanova Sh. Sharq mamlakatlari sotsiolingvistikasi (o'quv qo'llanma). – Toshkent, 2016. – 164 b.

4. Usmonova Sh., Bekmuhamedova N., Iskandarova G. Sotsiolingvistika (o'quv qo'llanma). – Toshkent, 2014. – 85 b.

5. Shamsiyeva M., Bilingval bolalar nutqining psixolingvistik tadqiqi (avtoreferat). – Andijon, 2022. – 53 b.

6. www.unesco.org

MUHAMMAD SOLIHNING “SHAYBONIYNOMA” ASARIDA TERMINLARNING LINGVO-KOGNITIV TADQIQINI ZAMONAVIY ADABIYOT TALQINIDA O'RGANISH

*Egamova Oltinoy Ashuraliyevna,
Guliston davlat universiteti, tilshunoslik yo'nalishi,
o'zbek tili kafedrasida 1-kurs doktoranti
E-mail: egamovaoltino59@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda biz, Muhammad Solihning “Shayboniynoma” asarida qo'llangan terminlarning lingvo-kognitiv xususiyatlari va zamonaviy adabiyotdagi tahlilini ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy-siyosiy hamda harbiy terminlar tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganilib, zamonaviy adabiyotga bog'lagan holda ularning semantik mazmuni va kognitiv mohiyati yoritiladi. Shuningdek, mazkur terminlarning o'sha davr ijtimoiy hayoti, tarixiy jarayonlari hamda milliy tafakkurni aks ettirishdagi o'rni ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy adabiyot, lingvo-kognitiv tahlil, Ijtimoiy-siyosiy, semantik tahliltermin, tarixiy terminologiya, olimlar.